

AETERNA MEMORIA

Forme della memoria funeraria nel mondo classico

Atti del Convegno (Gaeta, 8-11 maggio 2024)

a cura di

Fernando Gilotta, Eugenio Polito,
Martino Maioli, Giuseppe Restaino

EDIZIONI QUASAR

Progetto PRIN 2020 JFC4WR

Space and Memory. How places and monuments of memory built social and cultural identity in 1st millennium BCE Italy

Volume finanziato con fondi del Progetto PRIN 2020 JFC4WR

Curatela redazionale: Giuseppe Restaino

Per riviste, serie monografiche, corpora, enciclopedie e lessici si utilizza l'elenco predisposto dal Deutsches Archäologisches Institut

In copertina: L. Tramontani, *Dissertazione sopra l'antico monumento del Re Porsenna*, Saggi di Dissertazioni accademiche pubblicamente lette nella nobile Accademia Etrusca dell'antichissima città di Cortona, Tom. IX, Firenze 1791, 54-82, tav. I.

Gli autori dei singoli contributi hanno provveduto a ottenere tutti i necessari permessi di riproduzione

ISBN 978-88-5491-638-8

DOI: 10.48235/Aeterna

© Roma 2025, Autori e Edizioni Quasar di S. Tognon srl
via Ajaccio 41-43, I-00198 Roma
tel. 0685358444, fax 0685833591
www.edizioniquasar.it

Finito di stampare nel mese di settembre 2025

UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

AETERNA MEMORIA

Forme della memoria funeraria nel mondo classico

Atti del Convegno (Gaeta, 8-11 maggio 2024)

a cura di

Fernando Gilotta, Eugenio Polito,
Martino Maioli, Giuseppe Restaino

EDIZIONI QUASAR

In ricordo di Adriano Maggiani

Indice

Introduzione	p.	7
Fernando Gilotta, Eugenio Polito		
Memorie dall’Ager Veientanus: il tumulo di Casal Selce	»	9
Alessio De Cristofaro, Alessandra Piergrossi		
Cerveteri, Monte Abatone. Aspetti della gestione dello spazio e della memoria culturale »		27
Fernando Gilotta		
Cerveteri, Monte Abatone. Tra memoria collettiva e memoria individuale: qualche aspetto (o indizio) del problema	»	35
Martino Maioli		
I Circoli della memoria nella “necropoli antichissima” di Vetulonia	»	41
Simona Rafanelli, Carlotta Saletti (Appendice I), Costanza Quaratesi (Appendice II)		
Aspetti rituali, memorie e segni del potere nei tumuli delle Colombaie di Volterra	»	61
Lisa Rosselli		
Memoria e riutilizzo dello spazio funerario in epoca etrusca: alcuni casi dall’Etruria settentrionale	»	75
Luca Cappuccini		
La memoria degli antenati: il caso di Artimino e Comeana nel periodo orientalizzante »		87
Maria Chiara Bettini		
La necropoli ligure di Ameglia. Un caso di uso politico della memoria	»	99
Adriano Maggiani		
Tymboi monumentali in Attica in età arcaica. Alcune osservazioni	»	111
Giulia Rocco		
Camere funerarie ipogee e sarcofagi antropomorfi come emblema dello spazio della memoria gentilizia di Norchia	»	127
Laura Ambrosini		
Memorie e immagini di una battaglia	»	143
Gianluca Tagliamonte		

Presunti cenotafi ‘di necessità’ come ‘luoghi di memoria’ delle comunità italiche di età preromana »	151
Antonella Natali	
Monumenti funerari e memoria »	159
Eugenio Polito	
Memoria sotto condizioni. A proposito delle epigrafi riguardanti le fondazioni funerarie nell’Italia romana »	165
Nicolas Laubry	
Sepulture “mitiche” nel paesaggio urbano di Roma antica: figure e luoghi di memoria »	175
Clara di Fazio	
<i>Clari viri in urbe sepulti: memoria gentilizia e paesaggio urbano</i> »	185
Domenico Palombi	
«Restare di stucco»: un caso di memoria funeraria per immagini di epoca tardo repubblicana dal Suburbio romano »	197
Roberta Alteri	
I <i>Socellii</i> a Pietrabbondante e nell’Italia centro-meridionale: slittamenti della memoria »	213
Cecilia Ricci, Lorenzo Serino	
Un mausoleo <i>in praediis</i> all’inizio della via Nomentana »	225
Giuseppe Restaino	
Il mausoleo imperiale della “Villa dei Gordiani”, tra memoria e oblio »	243
Andrea Grazian	
When the family was monumentalised: changes in burial customs in late republican Rome »	259
Barbara E. Borg	
<i>Memoria au féminin. Formes et modalités de la représentation des femmes dans les monuments funéraires de Narbo Martius (Narbonne, France)</i> »	271
Emmanuelle Rosso, Sandrine Agusta-Boularot	
<i>Memoria damnata. Memoria pubblica negata e memoria privata manomessa nei monumenti funerari romani</i> »	287
Stefano De Angeli	
Storie di uomini non illustri. Plebe urbana e plebe rustica nella memoria funeraria del Suburbio tra I e III secolo d.C. »	299
Alessio De Cristofaro	
<i>Nullum est sine nomine saxum. La creazione di una memoria evocativa: ruderi sepolcrali e fantastiche attribuzioni</i> »	313
Massimiliano Valenti	

Introduzione

Fernando Gilotta, Eugenio Polito

I contributi raccolti in questo volume sono il frutto di un incontro tenutosi al Castello di Gaeta nel maggio 2024, ideato e organizzato nell'ambito del progetto "Space and Memory. How places and monuments of memory shaped social and cultural identity in first-millennium BCE Italy", coordinato da Domenico Palombi e condotto da Gianluca Tagliamonte e dagli scriventi¹. Il tema prescelto copre una parte degli obiettivi di tale progetto², ovvero quella relativa alla memoria funeraria, che emerge sul fronte etrusco-italico, con l'attività dell'unità di ricerca diretta da Fernando Gilotta e facente capo all'Università Vanvitelli, e su quello romano, su cui è attiva l'unità dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale guidata da Eugenio Polito con la collaborazione di Giuseppe Restaino.

Il fronte cronologico è assai ampio e supera largamente i limiti del I millennio a.C.: alcuni fenomeni culturali si apprezzano del resto solo sulla lunga durata e gli stessi mutamenti in corso nei primi secoli dell'impero romano sono imprescindibili per la comprensione di quanto avviene nei secoli precedenti. Il titolo è preso a prestito da Cicerone, che si riferisce in realtà al tempio capitolino rifatto da Lutazio Catulo³. Ci è parso in ogni caso che la formula si prestasse a connotare l'aspirazione alla continuità sottesa a molti aspetti della sfera funeraria.

L'obiettivo dell'incontro era quello di mettere alla prova alcuni casi esemplari e verificare se e in che modo i monumenti, i corredi e le prassi funerarie, sia nella loro realtà fattuale che nella dimensione della loro concezione e ricezione, possano avere effettivamente contribuito a connotare spazi della memoria. Non ci nascondiamo che il tema è ampiamente trattato dalla letteratura scientifica degli ultimi decenni. Ciò nonostante, abbiamo creduto fosse possibile ricavare ancora qualcosa dall'inesauribile serbatoio delle testimonianze funerarie antiche.

L'incontro si proponeva dunque di affrontare il tema della memoria funeraria da due differenti angolature: la prima parte si è concentrata sull'analisi delle strategie commemorative nella prassi funeraria etrusca fra età orientalizzante e periodo ellenistico, con particolare accento sulle dinamiche caratteristiche di alcune grandi necropoli etrusco-meridionali e sulle più significative novità dai distretti dell'Etruria settentrionale, ma con uno sguardo comparativo aperto sul mondo greco; la seconda sezione ha spostato l'obiettivo su Roma, sull'Italia e sul mondo romano, rivolgendo attenzione soprattutto al tema della trasformazione di forme e messaggi funerari a cavallo fra ellenismo ed età imperiale.

Al centro della riflessione abbiamo suggerito di porre la decrittazione di meccanismi evocativi affidati a luoghi, monumenti, testi, immagini e oggetti connessi con la sfera funebre; abbiamo inoltre invitato i contributori a interrogarsi sulle forme di strumentalizzazione e manipolazione della memoria funeraria, laddove ravvisabili, e a raccogliere e valorizzare esempi di oblio o cancellazione della memoria.

Ci è parso infine che la riflessione sulla sfera funeraria si prestasse in modo privilegiato per sottoporre a verifica la validità del concetto di memoria come strumento ermeneutico, aprendo la strada per

1 Si tratta di un progetto finanziato nell'ambito del bando PRIN 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca.

2 Il progetto, di prossima conclusione, ha visto già un incontro iniziale, dal titolo "Memoria culturale e identità nell'Italia antica: una prospettiva multidisciplinare", svoltosi presso l'Università del Salento a Lecce il 4 novembre 2022, ed in seguito il seminario dal titolo "Culto, Memoria e Identità. Divinità 'etiche' nell'Italia antica?", tenutosi alla Sapienza Università di Roma il 22 febbraio 2024.

3 Cic. Verr. IV 69: "*Hoc loco, Q. Catule, te appello; loquor enim de tuo clarissimo pulcherrimoque monumento ... tui nominis aeterna memoria simul cum templo illo consecratur*"; cfr. inoltre Hyg., Astr., 2, 5: "*(...) ut aeterna memoria nominis afficeretur*". Una formulazione del genere ricorre del resto nei Salmi: Ps. 112 (111), 6: "*In aeterna memoria erit iustus*".

un'applicazione più consapevole di tale categoria negli ulteriori ambiti interessati dal progetto di cui questo volume costituisce, speriamo, una significativa tappa intermedia. Agli amici e colleghi che hanno accettato il nostro invito, contribuendo alla riuscita del convegno, ricco di dibattiti e scambi proficui, e consentendo a questo volume di vedere la luce, va la nostra gratitudine. Tra i contributi raccolti in questi Atti, siamo felici di aver potuto includere quello di Adriano Maggiani sulla necropoli di Ameglia, uno degli ultimi concepiti nei mesi immediatamente precedenti la sua scomparsa. Studioso acuto della civiltà etrusco-italica nelle sue manifestazioni epigrafiche, linguistiche, religiose, storiche, ma anche cultore della materialità artigianale di quel mondo e protagonista della ricerca sul campo, Adriano ha segnato con la sua intelligenza e curiosità, comunicata in maniera diretta e generosa a colleghi, amici e giovani, la storia della disciplina. Nel ricordo dell'entusiasmo con cui accettò di partecipare alla nostra iniziativa di Gaeta, a lui abbiamo voluto dedicare questo volume.

Memorie dall’Ager Veientanus: il tumulo di Casal Selce

Alessio De Cristofaro, Alessandra Piergrossi

Lo scavo

Nel corso del 2022, a seguito di un intervento di archeologia preventiva connesso ad attività di cava in località Casal Selce, è stato messo in luce e indagato estensivamente un contesto funerario di età orientalizzante e arcaica riferibile ad ambito veiente, in cui è stato ipoteticamente riconosciuto quanto resta di un tumulo di rango principesco¹.

Lo scavo è localizzato nel quadrante sud-orientale dell’antico *ager Veientanus*² (Fig. 1a), sulla sommità collinare di uno dei rilievi che bordano ad occidente la valle attraversata dal Rio Galeria. Il sito è strategico per il controllo di questa parte del territorio veiente, posto com’è a metà strada tra la città etrusca e la costa, lungo l’antichissima direttrice viaria che, costeggiando il Galeria, metteva direttamente in comunicazione Veio con il complesso delle Saline, i suoi approdi tirrenici e il cruciale guado tiberino dei Saxa Puilia³. Come già registrato per molti altri siti dell’Agro veiente, anche in questo caso, e nonostante gli scavi estensivi nell’area⁴, non sono state individuate tracce relative agli insediamenti correlati alle necropoli, almeno per l’età orientalizzante: resta dunque da chiarire se, e in che forme, l’aristocrazia veiente del VII sec. a.C. risiedesse effettivamente anche nell’Agro⁵, e non solo nel centro urbano in formazione⁶.

Il contesto necropolare si compone di otto tombe, distribuite in un’area di circa 30 x 30 m (Fig. 1b). Le sei tombe databili in età orientalizzante sono in stretta prossimità tra loro e condividono grosso modo lo stesso orientamento: si tratta di due tombe a camera quadrangolare con dromos di accesso (tombe 1 e 2), una tomba a fossa con loculo laterale (tomba 5), una tomba a tripla camera e lungo dromos (tomba 6). Alle spalle di questo gruppo più antico, subito a sud-ovest, si localizzano altre due tombe (la 3 e la 4) del tipo cosiddetto a vestibolo o a tramite di tomba a camera con nicchie sepolcrali, databili tra il VI e il V sec. a.C.⁷.

1 Indagini della Soprintendenza Speciale di Roma diretta da D. Porro. Direzione scientifica: A. De Cristofaro; finanziamento degli scavi: Edil Fiorentini S.r.l.; finanziamento dei restauri: Soprintendenza Speciale di Roma. I lavori sul campo sono stati eseguiti da P. Cerino e A. De Angelis insieme alla loro equipe (Kairòs. Servizi per l’Archeologia s.r.l.). I restauri dei materiali – ancora in corso – sono di D. Colonnello e il suo team (De.Co.Re. s.r.l.). Il progetto di studio e edizione del contesto rientra nell’accordo quadro di ricerca fra la Soprintendenza Speciale di Roma e l’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del CNR. La mole del lavoro e la quantità di reperti recuperati permette, al momento, solo una presentazione parziale del corredo, la cui analisi di dettaglio si rimanda all’edizione definitiva. Verranno quindi commentati solo i materiali che sono stati visionati, se pure in forma preliminare. Le abbreviazioni t. e tt. adottate nel testo stanno per tomba/tombe.

2 Per la definizione e la storia di questo territorio cfr. De Cristofaro, Piergrossi 2015-2016 e De Cristofaro 2019a; nuovi siti segnalati in Arizza, Rossi 2021.

3 Alla bibliografia indicata alla nota precedente, sul tema della viabilità del sistema portuale connesso con le Saline controllate da Veio, vd. anche: De Cristofaro 2019b e De Cristofaro 2021.

4 Le indagini hanno interessato in modo estensivo diversi ettari di terreno.

5 Attestazioni sicure di insediamenti si hanno solo a partire dal VI sec. a.C., sia in ambito aristocratico (cfr. l’importante fattoria arcaica rinvenuta a via di Ponte Galeria, oggi al centro di un progetto di ricerca dottorale da parte di M. Centola presso l’Università di Roma Tor Vergata: primi cenni del rinvenimento in Cianfriglia *et al.* 2015, 350), sia in relazione ai ceti medi e bassi dei contadini/soldati cittadini di Veio (su queste abitazioni: Rossi 2012).

6 Per un quadro generale su Veio in età orientalizzante, vd. Cerasuolo 2019.

7 Su questo tipo di sepolture resta fondamentale Drago Troccoli 1997; importanti novità in De Cristofaro, Sforzini, Matta 2015; un quadro di sintesi dei dati in Arizza 2020, da consultare con cautela quanto a conclusioni storiche e critiche.

a

b

Fig. 1. a) Posizionamento del tumulo di Casal Selce (elab. A. Piergrossi da Google Earth); b) Pianta generale del sito (Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.).

Fig. 2. La strada e la cava nei pressi del tumulo (foto Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.).

Al momento del rinvenimento, il piano di calpestio del sedime archeologico risultava fortemente ribassato e compromesso dalle attività di agricoltura meccanizzata esercitate continuamente nell'area nel corso della seconda metà del Novecento⁸. Questo ha determinato la sostanziale cancellazione di ogni eventuale traccia di costruito realizzato al di sopra delle tombe. L'ipotesi che esse fossero ricomprese e segnalate in superficie da un unico tumulo si basa dunque sulla loro distribuzione, il comune orientamento e allineamento di quelle di età orientalizzante, e sulla posizione panoramica di tutto il complesso alla sommità di un rilievo, isolato e ben visibile anche a notevole distanza da tutta la campagna circostante.

Come già documentato in altri contesti necropolari di età orientalizzante a Veio, l'area intorno o direttamente sopra al tumulo racchiudente le sepolture più antiche sarebbe poi stata occupata dalle tombe arcaiche ad incinerazione, a segnalare un'evidente intenzione di continuità gentilizia con i titolari del monumento

funerario. Una continuità d'uso con le medesime caratteristiche è attestata a Veio anche nei tumuli urbani di Vaccareccia⁹ e, forse, Grotta Gramiccia¹⁰, o in quello extraurbano di Monte Oliviero¹¹ e, seppure qui non sia abbia certezza dell'esistenza di un tumulo, nell'importante contesto aristocratico di via d'Avack¹².

Sempre nell'area di scavo, circa 50 m a sud del tumulo, è stata identificata una tagliata nel banco tufaceo larga in media m 3,50, caratterizzata da un andamento E-O. Sembrerebbe trattarsi del residuo di una strada di percorrenza a mezza costa del rilievo collinare occupato dalla necropoli, probabilmente legata allo sfruttamento di una cava individuata in un'area limitrofa (Fig. 2). L'area estrattiva, rinvenuta in uno stato di conservazione residuale a causa delle moderne attività agricole sopracitate, ha restituito tracce di alcuni fronti di estrazione e piani/gallerie di coltivazione che trovano confronti in diversi siti indagati a Roma e nel suo suburbio¹³. La prossimità tra tombe aristocratiche e cave per l'estrazione di materiale tufaceo da costruzione non è nuova a Veio¹⁴, e sembra segnalare il diretto coinvolgimento dei titolari delle sepolture nelle attività

8 Esemplicative, in questo senso, la quasi completa rasatura delle tombe 3 e 4 e la distruzione/collasso delle porzioni alte delle coperture delle tombe a camera.

9 Stefani 1935; De Santis 2003; per le tombe arcaiche Arizza 2020, 350-360.

10 A. De Santis, in Bartoloni *et al.* 1994, 36, fig. 12, n. 5.

11 Stefani 1928; per le tombe arcaiche, Arizza 2020, 180-186.

12 Arizza *et al.* 2013.

13 Una rassegna di contesti in Cifani 2008, 226-236. Vd., per un'epoca posteriore, l'esempio in località Mezzocammino (Buccellato, Coletti 2014, 109-112).

14 Si veda il caso della necropoli di via D'Avack: A. De Cristofaro, in Rossi *et al.* 2009; più in generale sulle cave veienti Arizza, Rossi 2018.

economiche connesse con la lavorazione e la commercializzazione di quello che, a partire almeno dalla metà del VII sec. a.C., è il più rilevante materiale da costruzione dell'area medio-tirrenica¹⁵.

A.D.

Il tumulo: rapporto preliminare

Le sepolture scavate all'interno del tumulo (tt. 1, 2, 5 e 6), orientate nord-est/sud-ovest, sono risultate intatte, nonostante i danni causati dalle intensive lavorazioni agricole. Una prima analisi dei materiali le colloca fra la metà e la fine del VII sec. a.C. (Orientalizzante Medio e Recente).

La tomba 1 appartiene alla categoria delle tombe a camera di modeste dimensioni preceduta da dromos scoperto (Fig. 3a). Si tratta della struttura maggiormente utilizzata a Veio e nel suo territorio a partire almeno dall'Orientalizzante Medio, sebbene sia ben noto come a Grotta Gramiccia e a Casale del Fosso¹⁶ l'uso della camera sia adottato già alla fine dell'VIII sec. a.C., fatto che sembra confermato anche nella necropoli recentemente messa in luce in località Castel Malnome, poco distante dall'area di Casal Selce, la più antica, ad oggi, nell'agro veientano¹⁷.

La camera, pressoché quadrangolare, era accessibile da un varco che si restringeva per la presenza di due spallette risparmiate nel tufo, chiuso originariamente da blocchi squadrati sparsi, a causa, presumibilmente, del crollo della volta della camera. La piccola camera (3,40 x 3,20 m) presentava pareti verticali non molto regolari, conservate per un'altezza di circa 1,00-1,15 m, e fondo piano. Il dromos era conservato per una lunghezza di circa 5 m ed era largo 1,50 m. Dopo la rimozione dello strato di obliterazione e dello strato di crollo, è venuto alla luce il piano di deposizione originario, con il corredo danneggiato ma ancora interamente *in situ*. Nonostante la pessima conservazione dei resti ossei, pare certa la presenza di due individui inumati, uno dei quali di età fra i 18 e i 25, di sesso non determinabile¹⁸. Del secondo si hanno solo frammenti molto esigui di due arti inferiori.

Sulla base degli indicatori archeologici, l'individuo deposto verso la parete NO della tomba era probabilmente di sesso femminile, come indica il rinvenimento di fibule ad arco rivestito da elementi in ambra e il disfacimento di materiale organico contenente numerose perline in pasta vitrea gialla, probabilmente pertinenti ad un abito funebre.

Da segnalare la presenza sul pavimento al centro della camera – ma in prossimità del defunto di sesso indeterminato dislocato lungo la parete SE – di uno scudo fittile in impasto rosso (Fig. 3b), oggetto variamente interpretato anche in ragione delle diverse delle modalità di deposizione¹⁹. Noti sia in Etruria che nel Lazio e nell'Agro falisco, per un periodo limitato che va dalla fine dell'VIII alla metà del VII sec. a.C., numerosi scudi sono attestati a Veio in tombe sia femminili che maschili (differentemente da quanto avviene nel Lazio), in genere in coppia²⁰. Già nel 1993 Gilda Bartoloni notava la presenza di scudi fittili nelle sepolture con carro a due ruote²¹, presente anche in questo caso.

15 L'impiego sempre più massiccio di litotipi estratti dai sedimenti vulcanici degli Appartati Sabatino e dei Colli Albani è strettamente correlato con il progressivo e rapido sviluppo delle tecniche di costruzione che caratterizza l'architettura etrusco-latina sia in ambito pubblico (sacro e civile) che privato.

16 Vd. A. De Santis, in Bartoloni *et al.* 1994, 31-33; Neri 2014, 132.

17 De Cristofaro *et al.* c.s.

18 Le analisi antropologiche, affidate ad A. Sperduti, Funzionario Antropologo Responsabile del Servizio di Bioarcheologia del Museo delle Civiltà, e al suo team, sono ancora in corso. Si danno quindi delle indicazioni preliminari in attesa della pubblicazione definitiva del contesto.

19 ten Kortenaar 2011, 166, tav. 55, per Narce si veda il tipo 40a in Tabolli 2013, 300. Sulla presenza di questi oggetti nelle tombe si è espresso recentemente anche Ligabue 2021.

20 Numerosi gli esemplari nella necropoli di Casale del Fosso (Predan 2024, 274-275); altri ritrovamenti a Vaccareccia: tomba VIII (Palm 1952, 64, fig. XVIII, n. 4; e anche ten Kortenaar 2011, 167); a Casalaccio: tomba 3 (Vighi 1935, 46, tav. I) e a Monte Michele: tomba 5 (Boitani 2001, 116, I.G.8.17).

21 Bartoloni 1993, 276.

Fig. 3. a) Tomba 1 con corredo *in situ* (foto Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.); b) scudo in impasto rosso (foto A. Piergrossi); c) strumento in ferro (foto A. Piergrossi); d) tomba 2 con corredo *in situ* (foto Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.); e) tomba 5 (foto Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.).

Allineato con la parete di fondo era un oggetto in ferro, un cannone cavo che all'estremità presenta una placca quadrangolare (Fig. 3c). Si potrebbe trattare (anche se la lama risulta più larga) di un'ascia a doppio taglio. Questo strumento è attestato in diverse tombe veienti²² ed è databile a partire dal terzo quarto dell'VIII sec. a.C. fino all'Orientalizzante Recente²³. La deposizione dello strumentario da carpenteria in tombe maschili di rango con armi è un tratto che non sorprende, sia come oggetti preposti al sacrificio o di rappresentanza, sia come vera e propria rappresentazione delle attività artigianali, intese come nobili doveri²⁴. I principi-guerrieri rivestono funzioni di guida sia in ambito militare che politico-sociale; presiedono al sacrificio, al banchetto rituale e al consumo collettivo del vino, e non disdegnano di occuparsi di lavori manuali²⁵.

Il corredo fittile, rappresentato da pochi elementi, comprende un'olla biansata in impasto rosso²⁶; due calici su basso piede in impasto bruno e rosso; una anforetta in bucchero; un'olletta stamnoide, due anfore

22 Ad es. a Quattro Fontanili: tomba II JJ 19 (QF 1963, 210, d; 212, fig. 88, d); tombe HH 6-7 (QF 1967, 257, fig. 104, 22); a Casale del Fosso di particolare rilievo la tomba 1073, fornita dell'intero set di attrezzi (ascia, scalpello, raspa e lima) (Predan 2024, 177, n. 12, tav. 68.25); dal territorio (località Case e Campi, fra la via Cassia e la via Trionfale a circa 4 km dal pianoro) un esemplare dalla tomba 9 della fase IIB2 (Chiocci, Rossi 2022, 47, figg. 25, n. 12 e 29, n. 4).

23 Iaia 2006, 194, fig. 4, nn. 7, 10.

24 Vd. A. Piergrossi, in Arizza *et al.* 2013, 113-114. Le attività lavorative del principe sono richiamate anche in passi dell'epica omerica ed esiodea (vd. Buranelli 1979, 8 e Iaia 2006, 194-197). Come racconta Odisseo: «...recisi la chioma all'ulivo dalle foglie sottili / sgrossai dalla base il suo tronco, lo piallai con il bronzo, / bene e con arte, e lo feci diritto col filo, / e ottenuto un piede di letto traforai tutto col trapano. / Iniziando da questo piallai la lettiera finché la finii, / rabescandola d'oro e d'argento e d'avorio» (Hom., *Od.* XXIII, vv. 195-200, traduzione di G.A. Privitera).

25 Un confronto possibile è rappresentato anche con l'oggetto interpretato come manico di flabello di bronzo datato agli inizi del VII sec. a.C. dalla tomba Narce 19M (Turfa 2005, 123-124). Si tratterebbe però, nel caso, di un *unicum* nel panorama dei flabelli, che sono sempre realizzati in bronzo e presentano una diversa forma di innesto alla struttura portante che qui comunque non è conservata. Non si può escludere che si tratti, piuttosto, di un'insegna civile o militare.

26 L'esemplare, apodo, presenta corpo ovoide con labbro svasato con scanalature, anse oblique a bastoncino e rientra nel tipo ten Kortenaar 150 E (ten Kortenaar 2011, 89, tav. 18) diffuso dalla fine dell'VIII fino alla fine del VII sec. a.C.

di notevoli dimensioni e una coppa apoda italo-geometrica. La tomba sembra databile entro l'orizzonte cronologico dell'Orientalizzante medio (intorno la metà del VII sec. a.C.).

La tomba 2 è una camera rettangolare allineata con la parte finale del dromos della t. 1 (Fig. 3d). È preceduta sul lato corto est da un breve dromos o, meglio, un vano trapezoidale d'accesso, di larghezza equivalente a quella della camera stessa (m 1,50) e lungo poco più di 1 m, leggermente decentrato rispetto all'asse della camera lunga circa m 2,15-2,20. Un unico blocco parallelepipedo chiudeva il varco individuato da due spallette risparmiare nel tufo. Il tipo è conosciuto a Veio già dall'Orientalizzante Antico²⁷, entro la metà del VII sec. a.C. Nonostante la presenza della fuseruola, l'individuo sepolto era un maschio adulto di età compresa tra i 35 e i 50 anni dotato di lancia in ferro, che giaceva insieme a parte del corredo sulla banchina ricavata nella parete di fondo.

Il ricco corredo vascolare da mensa comprende vasi potori e recipienti per conservare e versare liquidi in bucchero e ceramica etrusco-corinzia, oltre a olle e piatti in impasto rosso e diversi vasi in impasto bruno. Un primo inquadramento del materiale sembra indicare una datazione nell'Orientalizzante Recente iniziale.

La tomba 5, allineata a sud-est con il dromos della tomba 6, specularmente alla tomba 2, presenta una struttura differente. La lunga fossa, praticamente un breve dromos di circa 4 m con lieve pendenza verso ovest, nella parte finale era affiancata da un loculo laterale sul lato sud di modeste dimensioni e in quota leggermente rilevata rispetto al fondo del dromos stesso, chiuso da blocchi di tufo locale (Fig. 3e). Nella struttura non erano conservati né il cadavere né elementi di corredo²⁸, pertanto non è possibile capire se il loculo fosse destinato al corredo o, data la lunghezza di oltre 2 m, alla deposizione. Potrebbe anche trattarsi della preparazione di una tomba mai utilizzata.

La struttura sepolcrale principale è rappresentata dalla tomba 6 (Fig. 4): un lungo dromos (circa 17 m), che sfrutta il pendio collinare con andamento nord-est/sud-ovest, dà accesso a un vestibolo su cui si aprono tre camere (A, B, C), nessuna centrata rispetto all'andamento del dromos. Lo stesso vestibolo rettangolare non risulta centrato rispetto al dromos, allargandosi sul lato sud-est in corrispondenza dell'entrata della camera A. All'estremità sud-ovest nel vestibolo fu scavata una sorta di nicchia a tutta altezza, più alta di circa 28-30 cm rispetto al piano, che attraverso un breve corridoio raggiungeva il varco della camera C: forse questa camera non era nel progetto originario e si dovette procedere a una modifica per permetterne la creazione. L'ingresso alla camera B risulta fuori asse rispetto al dromos e al vestibolo ed è largo praticamente quanto la camera stessa (m 1,45, rispetto ai 0,80/0,90 delle altre camere). Anche il gradone in corrispondenza con il settore antistante il varco della camera A risulta leggermente rialzato (m 0,08) rispetto al piano del dromos e del fronte di accesso della camera B, e sembra confermare che la costruzione della struttura subì ripensamenti e modifiche. Tutte le camere sono state rinvenute accuratamente sigillate da blocchi di pietrame messi in opera a secco.

Nell'insieme, la tomba 6 mostra dimensioni e una cura nella realizzazione di alcuni dei dettagli architettonici inconsueta per l'architettura funeraria veiente di questo periodo²⁹, che inequivocabilmente ne qualificano l'importanza e il rango. Le irregolarità planimetriche registrate, più che a imperizia tecnica, sembrano da ascrivere alle necessità dettate dall'ampliamento della struttura per ospitare altri membri della famiglia, non previsto nel progetto originario. I confronti più vicini sono con la tomba V di Riserva del Bagno e la tomba 5 di Monte Michele, entrambe dell'Orientalizzante Recente, ove due camerette laterali molto irregolari si aprono sul lungo dromos che accede alla camera principale³⁰. Il vano A (Fig. 5) presentava una banchina di fondo per il defunto, con il corredo sparso caoticamente sul pavimento. Il ricchissimo corredo vascolare mostra la tendenza tipica dell'Orientalizzante alla moltiplicazione e accumulazione di forme per versare e contenere liquidi funzionale all'esibizione del rango e della sua trasmissibilità. Sono ventitre i vasi in bucchero (sette anforette a spirali, un'oinochoe, tre attingitoi, cinque calici su alto piede, tre kantharoi,

27 Casal del Fosso, tt. 861, 863, 865, 1089, 1090 (Predan 2024, 203); Casalaccio, tombe a camera III e VI (Vighi 1935, 40).

28 Tombe a fossa con loculo sono diffuse a Veio a partire dalla fase IIB avanzata (seconda metà VIII sec. a.C.) in tutte le necropoli urbane. Una tomba del tutto simile è stata recentemente rinvenuta nel piccolo sepolcreto di via della Lucchina a sud di Veio, datata al primo venticinquennio del VI sec. a.C. dai pochi materiali recuperati (Arizza 2019, 46, fig. 1, tomba 3).

29 Una cura per i dettagli superiore a quella in esame è documentata solo per il tumulo Chigi e la tomba Campana: Michetti, van Kampen 2014; Delpino 2012 con bibl. prec.; Verburg 2019.

30 Buranelli 1982; Boitani 1983 e 2001.

Fig. 5. Tomba 6, vano A (foto Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.).

Fig. 4. Tomba 6 vista dal drone (foto Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.).

due kylix, un kyathos e un balsamario); tre oinochoai etrusco-corinzie; due piatti e ben sei olle di impasto rosso sia con strigilature sia lisce, due delle quali ansate; un'anforetta a spirali, un calice e una scodella in impasto bruno. Nel corredo è conservato anche un piccolo bastone forse di lamina bronzea arrotolata con un pomo, forse da interpretare come scettro o bastone di comando. Era collocato in una lente di terra scura di probabile origine organica, forse esito del disfacimento di un cofanetto di legno come nel caso dello scettro in legno e bronzo dalla tomba 3 della necropoli di La Rustica della metà del VII sec. a.C.³¹. Al defunto del vano B era destinata la camera più ampia (quasi 12 mq) e anche il maggior numero di elementi di corredo (Fig. 6a, b). Non è solo la quantità, ma anche la qualità dei materiali a colpire: accanto alle anfore da trasporto, piuttosto rare nel comparto veiente, e al ricchissimo corredo da tavola (sei calici, sei kotylai, due olpai e tre skyphoi in bucchero; tre olle e tre piatti in impasto rosso; undici olpai; due kotylai, un balsamario e una lekythos in ceramica etrusco-corinzia e corinzia), sono stati recuperati diversi vasi in lamina bronzea (una situla, un lebete e un bacino sull'orlo del quale corre un'iscrizione, in corso di restauro); un flabello (Fig. 6c) del tipo recuperato anche nella tomba 5 di Monte Michele e nell'omonima tomba a Trevignano Romano³², entrambe datate nell'Orientalizzante Medio/inizio Recente; una fibula a drago in argento e una singolare paletta/cucchiaio in legno o osso con manico in bronzo. Il vano C è caratterizzato dalla deposizione di un carro che occupava diagonalmente il pavimento (Fig. 7). I numerosi ornamenti in oro (una fibula con arco configurato a sfinge; una catenella con vaghi decorati a sbalzo), argento (fermatrecce a spirale) insieme alle fibule con arco rivestito da elementi in ambra, suggeriscono l'appartenenza della tomba a una donna di alto

31 <https://archeologiavocidalpascato.com/tag/la-rustica/>

32 Boitani 1983, 554-555, tav. CI, a; Pisu 2022, 34, fig. 23. Vd. anche il commento al flabello della tomba 600 di Osteria dell'Osa in De Santis 2005, 615-616, nota 9, con ampia bibl.

a

b

c

Fig. 6. Tomba 6, vano B: a) la camera prima dello scavo; b) vista dall'alto; c) particolare del corredo (foto Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.).

rango. Il corredo ceramico, più modesto che nelle altre camere, consiste in una decina di vasi in bucchero, due grandi anfore in ceramica etrusco-corinzia e alcuni vasi in impasto bruno e impasto rosso.

Nel complesso, le tre camere sembrano ospitare sepolture coerentemente databili tra la fine dell'Orientalizzante Medio e l'Orientalizzante Recente (650/600 a.C.).

Le tombe 3 e 4 appartengono alla tipologia delle tombe a tramite o a vestibolo con nicchie sepolcrali per incinerazioni chiuse da tegole messe di taglio, spesso prive di corredo (Fig. 8)³³. Come noto, si tratta di un tipo di struttura e di un costume funerario che, a partire dal secondo quarto del VI secolo e per tutto il V sec. a.C.³⁴, accomuna Veio, e le aree di sua influenza, a Roma e ad alcuni centri del *Latium vetus*, manifestandosi quale conseguenza della promulgazione di leggi suntuarie e di correlate e profonde trasformazioni delle società urbane interessate da questo fenomeno.

³³ Si tratta del tipo A2.1 (fossa senza gradini con nicchie) della tipologia messa a punto in Arizza 2020, 379-383.

³⁴ La cronologia è fissata in De Cristofaro, Sforzini, Matta 2015, 137-139; per la storia degli studi vd. Arizza 2020, 13-14.

Fig. 7. Tomba 6, vano C: a) la camera prima dello scavo; b) corredo (foto Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.).

Le sepolture in esame si trovavano a una quota più superficiale del resto del complesso ed è quindi verosimile che fossero state scavate sopra il tumulo ai suoi margini. La tomba 3, del cui perimetro rimaneva solo l'impronta sul banco, consiste in un vestibolo rettangolare (m 3,00 x 2,30 ca) con una nicchia scavata all'estremità verso nord della parete ovest di circa cm 55 x 35 chiusa da una tegola e priva di qualunque oggetto di corredo, entro la quale erano deposte le ceneri di un maschio adulto probabilmente in un contenitore in materiale deperibile (legno o stoffa) non più conservato. Sia all'interno della nicchia che nell'area subito antistante, uno strato di colore nerastro ricco di carbone lascia presupporre che le ceneri erano forse fuoriuscite o, più verosimilmente, che davanti alla nicchia fosse avvenuto qualche particolare rito che implicava offerte consumate dal fuoco³⁵.

35 Ben documentate archeologicamente nella necropoli di Valle Santa: De Cristofaro, Sforzini, Matta 2015, 136-137. Vd. anche i casi delle necropoli urbane e rurali di Casalaccio, Casalotti, Lucchina, Pantano di Grano, Santa Rosa, Vaccareccia (Arizza 2020, 39, 70-73, 116, 253, 311, 352, 356).

La tomba 4, accanto alla 3, è anch'essa a vestibolo ma presenta un gradino d'accesso conservato lungo il lato sud³⁶ e quattro nicchie quadrangolari irregolari e chiuse da tegole, due sul lato nord opposto all'accesso e una per ciascun lato corto verso la parete di fondo. Fra i gradini di accesso e il centro del vestibolo era conservato uno strato con evidenti segni di combustione, probabile esito di offerte rituali se non del rogo stesso. La terra di riempimento della tomba ha restituito un frammento di bronzo, probabilmente un *aes rude*, presente in due sepolture del territorio sempre a vestibolo con loculi destinati all'inumazione; il ponderale di bronzo era tenuto in mano dalla defunta, forse come pagamento simbolico per il passaggio agli inferi³⁷.

La prima nicchia a ovest (A) ospitava l'olla utilizzata come cinerario, conservata solo a metà³⁸; la seconda nicchia (B), la prima ad ovest ricavata sul lato lungo nord di forma quasi ovale, conservava solo pochi frammenti ceramici: anche in questo caso nell'area antistante una lente di terra carboniosa denunciava la deposizione di offerte rituali combuste. La nicchia C si apriva 20 cm a est dalla B: i resti osteologici erano riuniti al centro del loculo, probabilmente in un contenitore in materiale deperibile: accanto sono stati raccolti un'anfora in ceramica etrusca a figure nere, una kylix, una coppetta in ceramica attica a vernice nera, un piccolo frammento di coltello in ferro, tutti oggetti databili nella prima metà del V sec. a.C. La nicchia D, sul lato corto est, non ha restituito alcuna traccia di resti umani, né di corredo, ma risultava chiusa anch'essa da una tegola.

I tumuli, sempre connessi a personaggi aristocratici usualmente definiti in letteratura come di rango principesco, conosciuti a Veio a oggi sono databili tra l'Orientalizzante Medio e Recente e sono tutti concentrati nel raggio di pochi km dalla città³⁹. Il più lontano è il celebre tumulo Chigi, a circa 5 km dall'area dell'abitato⁴⁰, probabilmente ancora ben visibile dalla città e in una fascia di territorio che può essere definita di immediato suburbio. Dal punto di vista topografico, dunque, il tumulo di Casal Selce, con i suoi circa 15 km di distanza dal centro urbano, si pone in aperta campagna, sostanzialmente isolato dal resto dei tumuli noti. Fa forse eccezione, e quindi gruppo con quello di Casal Selce, il presunto tumulo di Cecanibbio, loca-

Tomba 3

Tomba 4

Fig. 8. a) Tomba 3; b) Tomba 4 (foto Kairòs. Servizi per l'Archeologia s.r.l.).

36 Tipo A1.1 Arizza (fossa con gradini e nicchie).

37 Arizza 2020, 414.

38 L'urna, asportata interamente, è in corso di scavo presso il laboratorio del Museo delle Civiltà.

39 A. De Santis, in Bartoloni *et al.* 1994, 35-36; G. Bartoloni, in Bartoloni, Michetti, van Kampen 2012, 19-27.

40 Michetti, van Kampen 2014.

lizzato a circa 14 km dal pianoro di Veio nel corso delle ricognizioni condotte da Patrizia Tartara per la *Forma Italiae* di Torrimpietra⁴¹: posizionato in un punto panoramico, si trova a cavaliere di una strada che univa i tracciati preistorici poi ricalcati dall'antica via Cornelia (oggi via di Boccea) e dalla moderna via dell'Arrone⁴². È verosimile ritenere che entrambi i monumenti funerari segnassero i diritti di proprietà di famiglie gentilizie su vaste porzioni di Agro poste tra Veio, l'Arrone, il Rio Galeria e il litorale tirrenico delle Saline.

Già da tempo, infatti, si è riconosciuto nel tipo architettonico del tumulo funerario un land marker utilizzato nel corso dell'Orientalizzante per la semantizzazione dello spazio suburbano e rurale⁴³: una costruzione monumentale che reifica potere, regalità, discendenza, diritti di proprietà fondiaria e d'uso e controllo delle risorse.

Partendo dall'assunto che gli uomini trattano le informazioni sotto forma narrativa, questi monumenti – veri e propri racconti 'visuali' – giocano un ruolo essenziale nel veicolare memorie culturali e contenuti simbolici, nel rafforzare sentimenti di comunità e di appartenenza e nell'assumere la funzione di espedienti per la modellazione e l'accettazione della realtà precostituita con i suoi rapporti di affermazione e di potere, una vera e propria 'propaganda' di contenuti politici e ideologici.

La dislocazione a notevole distanza dalla città può testimoniare la presenza rappresentativa della comunità politica di appartenenza sul proprio territorio, oltre che quella esclusivamente gentilizia, in rapporto a compagni politiche altre o a stranieri alla città: potrebbero essere questo il caso di Cecanibbio, sul presunto confine tra gli agri di Veio e Cerveteri⁴⁴, o quello dello stesso tumulo di Casal Selce, lungo il percorso che dal porto di Veio conduceva alla città.

Il pieno significato di queste monumentali realizzazioni destinate ad antropizzare il paesaggio, però, si comprende solo se queste vengono inserite all'interno della più ampia maglia di necropoli rurali di livello medio e basso ormai ampiamente documentate e studiate per questo territorio. Si tratta di una fitta maglia di contesti necropolari che già dall'Orientalizzante Antico, ma con reale sistematicità dall'Orientalizzante Medio, innervano con regolarità la parte più occidentale della *ripa Veientana*, manifestando un processo di colonizzazione dell'Agro veiente evidentemente coordinato e gestito centralmente dai principali gruppi gentilizi della città⁴⁵. La colonizzazione è finalizzata all'occupazione e alla trasformazione dell'originario paesaggio naturale per finalità agro-pastorali e per il controllo della viabilità e delle risorse naturali, tra le quali spicca per centralità economica il sale, estratto in antico presso i moderni Stagni di Maccarese⁴⁶.

A.P.

Il tumulo come luogo della memoria

Lo studio sinottico di diversi contesti consente di ricostruire il profilo di una società che sembra articolata per gruppi gentilizi, con all'interno famiglie nucleari e raggruppamenti parentelari differenziati per ricchezza, con la probabile attestazione di servi anche a livello di fenomenologia funeraria⁴⁷. I singoli contesti necropolari vanno da un minimo di 4/5 a un massimo di 8/10 individui per generazione, e non sempre sembrano superare la terza generazione. Ogni necropoli occupa una località strategica dal punto di vista territoriale e, fino a oggi, sembrano virtualmente assenti tracce di insediamenti ad esse correlate. Ci chiediamo se si tratti di un fenomeno dovuto alla sola visibilità archeologica, o invece un dato reale connesso al fatto

41 Tartara 1999, 277.

42 De Cristofaro 2021, 211-212.

43 Zifferero 1991; Naso 2015 con bibl. prec.

44 Colonna 2006, 14 e 2007. Differentemente da Cerveteri, a Veio manca una zona monumentale suburbana in cui si concentrino i tumuli gentilizi, essendo invece questi, come si è detto, distribuiti irregolarmente attorno alla città e in piena campagna.

45 De Cristofaro, Piergrossi 2015-2016; qualche nuovo dato in Arizza, Rossi 2021.

46 Sull'importanza del sale e del controllo delle saline: Giovannini 1986, Camporeale 1997; dati archeologici fondamentali da ultimo in De Castro *et al.* 2019 e Acconcia, De Castro, Morciano 2019.

47 Per una prima ricostruzione rimandiamo a De Cristofaro, Piergrossi 2015-2016; oltre al rinvenimento in esame, sono in corso di studio e pubblicazione i seguenti contesti: Poggioverde-via Trionfale (con A. Piergrossi), Castel Malnome (A. Piergrossi, L. Sagripanti), Valle Santa (con L. Ambrosini).

che, in quest'epoca, la residenza effettiva di tutti gli abitanti è ancora esclusivamente quella urbana. Negli apprestamenti di autorappresentazione alcuni elementi si connotano come chiaramente gentilizi: il mondo del banchetto, il ruolo guerriero declinato nel senso di un oplitismo clientelare per gli uomini, quello di regina della casa e di bene patrimoniale mobile per le donne⁴⁸.

Proprio il tumulo di Casal Selce conferma oggi questa ricostruzione, testimoniando coi suoi corredi di rango principesco quella che deve essere stata la famiglia al vertice di uno di questi gruppi gentilizi protagonisti della colonizzazione dell'agro veiente. Lo scavo di questo contesto permette di riempire le caselle mancanti di un quadro virtualmente completo di un gruppo gentilizio in tutte le sue articolazioni gerarchiche: dai principi ai servi.

Come noto, in assenza di fonti letterarie, si conosce molto poco del mondo gentilizio etrusco di età orientalizzante. Con strumenti comparatistici, è possibile presumere caratteri morfologici almeno in parte simili a quelli romani, per quanto anche in quest'ambito le notizie non siano così tante e così sicure⁴⁹. Le fonti romane ci informano dell'esistenza di agri gentilizi, che sembrerebbero ben adattarsi al fenomeno archeologico illustrato per l'agro veiente: quello di ampie porzioni di campagna sottoposte alla proprietà/possesso delle *gentes*⁵⁰. Ci informano sull'esistenza di culti, usi e costumi comuni e, soprattutto, sull'esistenza di uno *ius*, prevalentemente affidato a una cultura orale che doveva basarsi su alcuni elementi, tra loro strettamente connessi: lignaggio, autorità, carisma, ereditarietà del potere, diritti reciproci tra *caput gentis* e *clientes*⁵¹. L'insieme di questi elementi garantiva stabilità ed efficacia a un sistema di organizzazione sociale gerarchico di tipo piramidale, con risorse e diritti distribuiti in modi asimmetrici, in cui la memoria faceva da collante e al tempo stesso da reagente.

Le tombe principesche testimoniano almeno in parte questo fenomeno. Con la loro struttura e i loro corredi consentono di ricostruire cerimonie e apparati funebri, che per il periodo in questione riflettono in modo abbastanza diretto ideologie, usi e costumi gentilizi anche del mondo dei vivi. Centrale nel mondo gentilizio è il tempo della festa, ovvero l'insieme di pratiche performative agite sulla scena sociale in occasioni calendariali speciali, quali matrimoni, festività religiose, nascite, morti etc. L'archeologia, prevalentemente dedita a indagini classificatorie e tassonomiche, o a singoli temi di cultura antiquaria o iconologica, non sempre si è mostrata attenta ad approcci etnoantropologici sistemici che, al di là dei singoli aspetti meglio testimoniati dal record archeologico, potessero schiudere prospettive di lettura globali del tempo festivo⁵².

Il contesto in esame offre un interessante laboratorio applicativo per il tema della festa e della memoria gentilizia. I caratteri principeschi rappresentati dal carro, dai flabelli, da strumenti del potere e dall'abbigliamento cerimoniale sono oggetto di una letteratura ormai sterminata e, non di rado, ormai ripetitiva, che vi rinviene ora usi e motivi di derivazione genericamente orientale ora omerica, o, più spesso, un sapiente mix tra i due. Recenti, fondamentali scoperte effettuate da A. De Santis in località Santa Palomba a Roma, sembrano però indicare come alcuni di questi elementi caratterizzanti lo status principesco nel VII sec. a.C. appaiano già in tombe del primissimo Ferro della Cultura Laziale (carri, scettri, armi da parata, insegne etc.), rinvenendosi poi in tombe di alto rango sia etrusche che latine più tarde, ma comunque più antiche dell'età orientalizzante⁵³. In altri termini, si tratta di oggetti di status appartenenti alla lunga tradizione culturale della società gentilizio-clientelare, che affonda le sue radici alle origini del processo di formazione di questa società, nel Bronzo finale avanzato, e che nel VII secolo, piuttosto che emergere, sembra avere il suo canto del cigno⁵⁴. Certamente, materiali preziosi ed oggetti esotici di importazione ampliano in età orientalizzante

48 Nella sterminata bibliografia sull'Orientalizzante etrusco ci limitiamo qui a richiamare i quadri di sintesi più validi: *Bologna* 2000; Martelli 2008; per la figura femminile: Pitzalis 2010.

49 A dispetto dei tanti e pur interessanti tentativi decostruzionisti o storico-antropologici proposti negli ultimi anni sul tema della società gentilizia (e.g. Smith 2006; Di Fazio, Paltineri 2019), l'approccio euristico più valido resta a mio avviso quello comparatistico da una prospettiva romana: fondamentale in questo senso è ancora Torelli 1974-1975.

50 Ampolo 1988.

51 Fiorentini 1988.

52 Ho cercato di abbozzare il tema, incontrando poca fortuna nella letteratura successiva, in De Cristofaro 2015. In questo senso, resta illuminante la prospettiva epistemologica sul tempo della festa elaborata da F. Jesi nel 1972 (Jesi 2019). Interessanti prospettive di recente in Ferrario 2022. Per una panoramica comparatistica con le feste contemporanee, utile sul piano metodologico, cfr. Bonato 2016.

53 De Santis 2005 e 2021.

54 La migliore ricostruzione storica di questa società resta Peroni 1996. Importanti proposte critiche da diverse prospettive metodologiche in Bietti Sestieri 2010. Una raccolta di documentazione archeologica per la fase orientalizzante nel Lazio in Fulminante 2003.

il repertorio degli status-symbol disponibili, conferendo a quelli già tradizionali nuove forme e una nuova estetica, che gioca un ruolo importante dal punto di vista comunicativo. Con la forma degli oggetti e le immagini ad essi associate viaggiano infatti anche nuove storie, idee, usi e costumi. Ma la sostanza ideologica resta quella di tradizione protostorica, in cui i vertici della società si autorappresentano manifestando e giustificando la loro posizione di comando attraverso la macchina del tempo festivo, che attualizza il passato familiare e comunitario e costruisce continuamente nuovi orizzonti di senso entro i quali tutti i membri della comunità possono riconoscersi e muoversi: gli uomini come re, in cui si assommano e si intrecciano poteri politici, religiosi, economici; le donne come regine, che presiedono alla forza e alla ricchezza della casata, al suo decoro e al suo onore. La vita pubblica dei principi è strutturata come un'epifania in cui abiti, oggetti del potere e decorazioni li rendono simili a esseri divini, o comunque dotati di carismi e doti che ne certificano la superiorità garantendo la stabilità del microcosmo sociale. Sulla scena sociale, interpretano ruoli che purtroppo la totale perdita di conoscenze legate al patrimonio intangibile di queste feste ci impedisce di valutare appieno. È possibile però osservarne qualche lampo valorizzando al meglio alcune testimonianze archeologiche. Ad esempio, determinati abiti femminili restituiti da alcune sepolture, confezionati con stoffe, fili di metallo prezioso e centinaia di paste vitree e/o placche auree, che dovevano rendere le aristocratiche circonfuse di un'aura luminosa simile a quella immaginata per gli dei⁵⁵. O, guardando al mondo del banchetto, che sappiamo certamente animato da musiche, profumi, balli e performance poetiche, in cui proprio il teatro della memoria gentilizia aveva un ruolo centrale. Anche qui, il totale naufragio delle fonti letterarie etrusche limita molto le nostre possibilità ricostruttive. Ma, nuovamente, col soccorso delle fonti romane è possibile forse recuperare qualche spunto. Gli autori latini ci testimoniano l'esistenza dei *carmina convivialia*, componimenti poetici musicati di origine arcaica che venivano performati durante il banchetto e che presumibilmente avevano a oggetto le gesta familiari della *gens* e dei suoi membri eminenti⁵⁶.

L'età orientalizzante in area medio-tirrenica è stata un'epoca dominata dall'auralità, in cui la performance poetica aveva presumibilmente lo scopo di rammentare il lignaggio e le virtù degli aristocratici nell'ambito delle occasioni festive e degli spazi della comunicazione sociale. Non siamo in grado di stabilire quali fossero le forme di registrazione della memoria genealogica, né per quante generazioni fosse possibile ricordare i nomi di tutti gli antenati, o almeno di quelli in grado di conferire, per così dire, quarti di nobiltà. Nel VII secolo, l'epigrafia documenta ampiamente il fenomeno dell'onomastica bimembre, spia evidente della solidità della realtà gentilizio-clientelare⁵⁷. Ma queste gesta sono forse in qualche modo riflesse anche in quella cruciale stagione di esordio della pittura vascolare figurata etrusca che si disloca tra il 700/690 e il 640/630 circa, quando, ad opera di ceramografi immigrati o indigeni, le poche scene narrative note sembrano per la gran parte insistere sui temi della talassocrazia, sia in chiave mitica che realistica, con illustrazione di viaggi, pericoli del mare, creature favolose, episodi odissiaci⁵⁸. Illustrazioni presenti su oggetti utilizzati per il banchetto, che dunque venivano letti e decodificati dagli astanti, e in un certo senso vivificati dalla performance poetica e dai racconti condivisi incentrati sulla vita, le virtù, le avventure del principe e dei suoi ospiti⁵⁹. Oltre che come riflesso dell'ideologia e della struttura profonda della psicologia collettiva medio-tirrenica di quest'epoca⁶⁰, i miti mutuati dal mondo greco sembrano soprattutto interpretabili come pietre di paragone e abito metaforico per la vita e le gesta degli aristocratici medio-tirrenici, intervenendo a modificare radicalmente la memoria culturale sedimentata dall'età del Ferro e allargandone gli orizzonti cognitivi sia in senso geografico che temporale⁶¹.

55 Cfr. De Cristofaro, Piergrossi 2017.

56 Zorzetti 1990.

57 Rix 1963 e 1972; *contra* Benelli 2019.

58 Vd. Martelli 2001 con bibl. prec.

59 De Cristofaro 2019a.

60 Inclini a questa interpretazione prevalente sono testi che molto hanno influenzato l'iconologia etrusca come Menichetti 1994; Torelli 1997; D'Agostino, Cerchiai 1999.

61 Su questo tema, condivido meglio la prospettiva di lettura di Bellelli 2010; sintomatica l'attestazione onomastica segnalata in Maras 2002 su un aryballo dalla necropoli rurale veiente di Volusia, che potrebbe testimoniare una precocissima volontà di invenzione della tradizione da parte di aristocratici veienti desiderosi di assimilarsi o di legarsi fittiziamente per discendenza ad Odisseo.

I principi sepolti in tumuli come quello di Casal Selce si presentavano circonformati da un'aura soprannaturale, autorappresentandosi in forme sfarzose su un palcoscenico sociale che aveva lo scopo di perpetuare il loro diritto al comando e al possesso delle risorse, derivatogli dal retaggio degli antenati. Nel corso della festa, soprattutto durante i banchetti, la memoria collettiva gentilizia veniva continuamente rammentata, condivisa, attualizzata, in un presente che nel racconto biografico e mitico trovava una giustificazione al potere e a un rigido e secolare assetto sociale. Non è stato certo un caso se, nel successivo e rivoluzionario VI sec. a.C., a Veio come a Roma, e in varie forme anche in altre metropoli del mondo etrusco, proprio la gran parte di queste forme di socialità e teatralizzazione del potere furono prese di mira e sistematicamente smantellate, col fine di creare nuove forme di memoria collettiva, più isonomica e allargata, più politica e partecipata⁶².

In questo senso, resta da interrogarsi su quale funzione avesse il tumulo come luogo della memoria⁶³. Come si è visto, sembra accertato il suo ruolo come land marker territoriale, quale *sema* destinato a segnalare la presenza, il possesso ed il controllo di una data parte del territorio da parte dei suoi titolari. Con gli strumenti dell'antropologia, tuttavia, è forse possibile approfondire e precisare meglio la funzione e la percezione emica di questa categoria di monumenti da parte degli antichi. In primo luogo, seppure quasi sempre in assenza di tracce archeologiche probanti, è possibile supporre che i tumuli fossero stati teatro della parte finale dello scenografico *funus* dei defunti, iniziato in città⁶⁴, e che poi fossero oggetto, da parte dei vivi, delle periodiche cure devozionali legate alle festività commemorative dei defunti. Correlata a questi aspetti religiosi è l'idea escatologica che la tomba fosse la nuova casa dei defunti, dove questi perpetuassero, *sic et simpliciter*, status e forme della vita terrena, in una presentificazione continua dell'ideologia gentilizia che faceva del tumulo non un semplice monumento fisico, ma un luogo abitato e agito da presenze dell'oltretomba che, in forme ideologiche che ci sfuggono, continuavano ad esistere come attori metafisici della storia. Il fenomeno archeologico dei tumuli e, più in generale, delle tombe principesche di età orientalizzante potrà forse essere compreso meglio se inserito in una prospettiva di antropologia storica che miri a ricostruirne i caratteri all'interno dei processi di mitopoiesi eroica e del culto degli antenati⁶⁵ caratteristici del mondo etrusco e laziale. In questo senso, il tumulo apparirà non solo come un elemento di antropizzazione dello spazio suburbano o rurale, ma quale addensatore di valori intangibili del patrimonio ideologico e teatro, complementare all'abitazione aristocratica, della memoria gentilizia reificata.

A.D.

Abbreviazioni bibliografiche

- Acconcia, De Castro, Morciano 2018: V. Acconcia, F.R. De Castro, C. Morciano, *La sponda destra del Tevere, presso la foce, prima dei Romani: i materiali*, in *Atti Roma 2019b*, 27-49.
- Ampolo 1984: C. Ampolo, *Il lusso funerario e la città antica*, in *AnnStorAnt* 6, 1984, 71-102.
- Ampolo 1988: C. Ampolo, *La nascita della città*, in *Storia di Roma, I. Roma in Italia*, a cura di A. Momigliano, A. Schiavone, Torino 1988, 153-180.
- Arizza 2019: M. Arizza, *Ideologia funeraria a Veio tra età arcaica e classica*, in *Atti Roma 2019a*, 45-66.
- Arizza 2020: M. Arizza, *Tra Ostentazione e Austerità. Le tombe di Veio tra VI e IV sec. a.C.*, Roma 2020.
- Arizza, Rossi 2018: M. Arizza, D. Rossi, *Tuff quarrying in the territory of Veii: a "status" activity of the landowning aristocracy of the archaic period, from construction to craft*, in *ScAnt* 24.1, 2018, 101-110.
- Arizza, Rossi 2021: M. Arizza, D. Rossi, *"Buoni confini fanno buoni vicini". Acquafredda: un sito di frontiera tra i territori di Veio e Roma*, in *Leggere il passato, costruire il futuro. Gli Etruschi e gli altri popoli del Mediterraneo. Scritti in onore di Gilda Bartoloni*, a cura di V. Acconcia, A. Piergrossi, I. van Kampen, *Mediterranea* 18, 2021, 29-40.

62 Sul tema delle leggi suntuarie resta valido soprattutto Ampolo 1984; inoltre: Bartoloni 1987; per Veio: Drago Troccoli 1997.

63 È quasi pleonastico evidenziare come le riflessioni sul tumulo come luogo della memoria si ispirino a letture ormai classiche come Derrida 1974; Nora 1984-1992; Assmann 1997.

64 Probanti, in questo senso, la presenza di carri, flabelli etc. Per il *funus*: Torelli 2008.

65 Vd. Biella, Michetti 2018; Di Fazio 2018.

- Arizza *et al.* 2013: M. Arizza, A. De Cristofaro, A. Piergrossi, D. Rossi, *La tomba di un aristocratico naukleros dall'Agro veientano. Il kantharos con scena di navigazione di via A. D'Avack*, in *ArchCl* 64, 2013, 51-131.
- Assmann 1997: J. Assmann, *La memoria culturale*, Torino 1997.
- Atti Ferrara* 2019: *I confini di Roma*, Atti del Convegno Internazionale (Ferrara, 31 maggio/2 giugno 2018), a cura di R. Dubbini, Pisa 2019.
- Atti Orvieto* 2015: *La delimitazione dello spazio funerario in Italia dalla protostoria all'età arcaica: recinti, circoli, tumuli*, Atti del XXII Convegno Internazionale di Studi sulla Storia e l'Archeologia dell'Etruria (Orvieto, 2014), a cura di G.M. Della Fina, in *AnnFaina* 22, 2015.
- Atti Padova* 2014: *Arqueología de la construcción IV. Las canteras en el mundo antiguo: sistemas de explotación y procesos productivos*, Actas del Congreso (Padova, 22-24 de noviembre 2012), a cura di J. Bonetto, S. Camporeale, A. Pizzo, Merida 2014.
- Atti Roma* 1997: *Le necropoli arcaiche di Veio: Giornata di Studio in memoria di Massimo Pallottino*, a cura di G. Bartoloni, Roma 1997.
- Atti Roma* 2005: *Dinamiche di sviluppo delle città nell'Etruria meridionale. Veio, Caere, Tarquinia, Vulci*, Atti del XXIII Convegno di Studi Etruschi ed Italici (Roma-Veio-Cerveteri/Pyrgi-Tarquinia-Tuscania-Vulci-Viterbo, 1-6 ottobre 2001), Roma 2005.
- Atti Roma* 2010: *XVII International Congress of Classical Archaeology. Meetings between Cultures in the Ancient Mediterranean* (Rome, 2008), Rome 2010 (BA online).
- Atti Roma* 2015: *Il SITAR nella Rete della ricerca italiana. Verso la conoscenza archeologica condivisa*, Atti del III Convegno (Roma, 23-24 maggio 2013) a cura di M. Serlorenzi, G. Leoni, *ACalc*, Suppl. 7, 2015.
- Atti Roma* 2019a: *Società e pratiche funerarie a Veio. Dalle origini alla conquista romana*, Atti della Giornata di Studi (Roma, 7 giugno 2018), a cura di M. Arizza, Roma 2019.
- Atti Roma* 2019b: *Ricerche su Ostia e il suo territorio*, Atti del Terzo Seminario Ostiense (Roma, EFR, 21-22 ottobre 2015), a cura di M. Cebeillac Gervasoni, N. Laubry, F. Zevi, Roma 2019.
- Atti Roma c.s.*: *Nuove ricerche sulla via Campana-Portuensis. Il patrimonio archeologico del Municipio XI-Arvalia*, Atti del Convegno (Roma, 2022), a cura di A. De Cristofaro, c.s.
- Atti Salerno* 2012: *L'Olpe Chigi. Storia di un agalma*, Atti del Convegno Internazionale (Salerno, 3-4 giugno 2010), a cura di E. Mugione, Salerno 2012.
- Bartoloni 1987: G. Bartoloni, *Esibizione di ricchezza a Roma nel VI e V secolo: doni votivi e corredi funerari*, in *ScAnt* 1, 1987, 143-159.
- Bartoloni 1993: G. Bartoloni, *Documentazione figurata e deposizioni funerarie: le tombe con carro*, in *ArchCl* 45, 1993, 271-291.
- Bartoloni, Michetti, van Kampen 2012: G. Bartoloni, L.M. Michetti, I. van Kampen, *Monte Aguzzo di Veio, il Tumulo Chigi*, in *Atti Salerno* 2012, 19-46.
- Bartoloni *et al.* 1994: G. Bartoloni, A. Berardinetti, A. De Santis, L. Drago, *Veio tra IX e VI secolo a.C.: primi risultati sull'analisi comparata delle necropoli veienti*, in *ArchCl* 46, 1994, 1-46.
- Bellelli 2010: V. Bellelli, *L'impatto del mito greco nell'Etruria orientalizzante: la documentazione ceramica*, in *Atti Roma* 2010, 27-40.
- Benelli 2019: E. Benelli, *Nascita e diffusione del gentilizio nell'Italia antica. Qualche riflessione sulle testimonianze dall'epigrafia*, in Di Fazio, Paltineri 2019, 47-57.
- Biella, Michetti 2018: M.C. Biella, L.M. Michetti, *Fondatori di città, antenati eroici, fondatori di culti. Tracce di figure eminenti in ambito urbano, funerario e sacro in Etruria meridionale tra l'età del Ferro e il V sec. a.C.*, in *Héros fondateurs et identités communautaires dans l'Antiquité entre mythe, rite et politique*, éd. M.P. Castiglioni, R. Carboni, M. Giومان, H. Bernier-Farella, Perugia 2018, 439-466.
- Bietti Sestieri 2010: A.M. Bietti Sestieri, *L'Italia nell'età del Bronzo e del Ferro. Dalle palafitte a Romolo (2200-700 a. C.)*, Roma 2010.
- Boitani 1983: F. Boitani, *Veio. La tomba principesca della necropoli di Monte Michele* in *StEtr* 51, 1983, 535-556.
- Boitani 2001: F. Boitani, *La tomba principesca n. 5 di Monte Michele*, in *Roma* 2001, 113-118.
- Bologna 2000: *Principi etruschi tra Mediterraneo ed Europa*, Catalogo della mostra (Bologna, 1 ottobre 2000/22 aprile 2001), a cura di G. Bartoloni, F. Delpino, C. Morigi Govi, G. Sassatelli, Venezia 2000.
- Bonato 2016: L. Bonato, *Antropologia della festa. Vecchie logiche per nuove performance*, Milano 2016.

- Buccellato, Coletti 2014: A. Buccellato, F. Coletti, *Attività di cava dal suburbio sud-ovest di Roma*, in *Atti Padova* 2014, 105-115.
- Buranelli 1979: F. Buranelli, *Utensili per la lavorazione del legno in due tombe villanoviane*, in *ArchCl* 31, 1979, 1-9.
- Buranelli 1982: F. Buranelli, *Un'iscrizione etrusca arcaica dalla tomba V di Riserva del Bagno*, in *StEtr* 50, 1982, 91-102.
- Camporeale 1997: G. Camporeale, *Il sale e i primordi di Veio*, in *Atti Roma* 1997, 197-199.
- Cerasuolo 2019: O. Cerasuolo, *The Orientalizing Period*, in *Veii*, a cura di J. Tabolli con O. Cerasuolo, Austin 2019, 77-86.
- Chiocci, Rossi 2022: F. Chiocci, D. Rossi, *Una coppia "altolocata" della campagna veiente. Due sepolture di rango della fine dell'VIII secolo dalle vie Cassia-Trionfale*, in *BA online* 3, 2022, 13-68.
- Cianfriglia et al. 2015: L. Cianfriglia, C. Ariosto, M. Stacca, P. Gringmuth, *Il Municipio XI (già XV) di Roma. Il SITAR a supporto della tutela del territorio*, in *Atti Roma* 2015, 341-352.
- Cifani 2008: G. Cifani, *Architettura romana arcaica. Edilizia e società tra Monarchia e Repubblica*, Roma 2008.
- Colonna 2006: G. Colonna, *Veii*, in *CIE II*, a cura di G. Colonna, D. Maras, Pisa-Roma 2006, 3-16.
- Colonna 2007: G. Colonna, *Il cippo di Tragliatella (e questioni connesse)*, in *StEtr* 71, 2007, 83-109.
- D'Agostino, Cerchiai 1999: B. d'Agostino, L. Cerchiai, *Il mare, la morte, l'amore. Gli Etruschi, i Greci e l'immagine*, Roma 1999.
- De Castro et al. 2019: F.R. De Castro, A. Facciolo, M. Gala, M.C. Grossi, C. Morelli, M.L. Rinaldi, D. Ruggeri, S. Sivilli, *La sponda destra del Tevere, presso la foce, prima dei Romani: gli insediamenti*, in *Ricerche su Ostia e il suo territorio*, a cura di M. Cébeillac-Gervasoni, N. Laubry, F. Zevi, Rome 2019 (<https://doi.org/10.4000/books.efr.3642>).
- De Cristofaro 2015: A. De Cristofaro, *Impasti incisi figurati di età orientalizzante a Veio: forme, iconografie, stile, linguaggio*, in *Aristonothos. Scritti per il Mediterraneo antico* 5, 2015, 115-129.
- De Cristofaro 2019a: A. De Cristofaro, *Il linguaggio dell'arte etrusca in contesto: ancora sul kantharos di via D'Avack, Veio e il mare*, in *Ostraka* 28, 2019, 275-285.
- De Cristofaro 2019b: A. De Cristofaro, *I confini tra Roma e Veio, tra storia, archeologia e antropologia*, in *Atti Ferrara* 2019, 83-94.
- De Cristofaro 2021: A. De Cristofaro, *Da via Cornelia a via di Boccea. Storia, percorso e paesaggi di una strada suburbana*, in *ATTA* 31, 201-218.
- De Cristofaro, Piergrossi 2015-2016: A. De Cristofaro, A. Piergrossi, *Ripa Veientana. Per una storia del territorio tra Veio e Roma dall'VIII al IV secolo a.C.*, in *Mediterranea* 12-13, 2015-2016, 31-76.
- De Cristofaro, Piergrossi 2017: A. De Cristofaro, A. Piergrossi, *The Clothes Make the (Wo)man: Historical and Anthropological Considerations of Etruscan Female Costumes between 8th and 7th Century BC*, in *Origini* 40, 2017, 65-82.
- De Cristofaro, Sforzini, Matta 2015: A. De Cristofaro, C. Sforzini, S. Matta, *La necropoli di Valle Santa nell'agro Veientano (Roma, via di Boccea)*, in *Orizzonti* 16, 2015, 133-146.
- De Cristofaro et al. c.s.: A. De Cristofaro, C. Moffa, A. Piergrossi, L. Sagripanti, *Veio, le saline e il mare. Rapporto preliminare sugli scavi della necropoli orientalizzante di Castel Malnome (RM)*, in *Atti Roma* c.s.
- De Santis 2003: A. De Santis, *Necropoli di Vaccareccia, il tumulo*, in *Formello* 2003, 84-99.
- De Santis 2005: A. De Santis, *Da capi guerrieri a principi: la strutturazione del potere politico nell'Etruria protourbana*, in *Atti Roma* 2005, 615-631.
- De Santis 2021: A. De Santis, *Una nuova sepoltura maschile da Santa Palomba (Roma)*, in *Leggere il passato, costruire il futuro. Gli Etruschi e gli altri popoli del Mediterraneo. Scritti in onore di Gilda Bartoloni*, a cura di V. Acconcia, A. Piergrossi, I. van Kampen, *Mediterranea* 18, 2021, 165-176.
- Delpino 2012: F. Delpino, *La Tomba Campana e la sua 'scoperta'*, in *Il nuovo Museo dell'Agro Veientano a Palazzo Chigi a Formello*, a cura di I. van Kampen, Roma 2012, 97-102.
- Derrida 1974: J. Derrida, *Glas*, Paris 1974.
- Di Fazio 2018: M. Di Fazio, *"Quella boria di vantare origini romorose straniere". Antenati ed eroi fondatori nell'Italia centrale antica*, in *Héros fondateurs et identités communautaires dans l'Antiquité entre mythe, rite et politique*, a cura di M.P. Castiglioni, R. Carboni, M. Giuman, H. Bernier-Farella, Perugia 2018, 487-507.

- Di Fazio, Paltineri 2019: *La società gentilizia nell'Italia antica tra realtà e mito storiografico*, a cura di M. Di Fazio, S. Paltineri, Bari 2019.
- Drago Troccoli 1997: L. Drago Troccoli, *Le tombe 419 e 426 del sepolcreto di Grotta Gramiccia a Veio. Contributo alla conoscenza di strutture tombali e ideologia funeraria a Veio tra il VI e il V secolo a.C.*, in *Etrusca et Italica. Scritti in ricordo di Massimo Pallottino*, a cura di G. Nardi, Pisa-Roma 1997, 239-280.
- Ferrario 2022: G. Ferrario, *La festa. Potenza di un'immagine estetica*, in *Itinera* 23, 2022 (<https://doi.org/10.54103/2039-9251/18572>).
- Fiorentini 1988: M. Fiorentini, *Ricerche sui culti gentilizii*, Roma 1988.
- Formello 2003: *Dalla capanna alla casa. I primi abitanti di Veio*, Catalogo della mostra (Formello, 13 dicembre 2003/1 marzo 2004), a cura di I. van Kampen, Formello 2003.
- Fulminante 2003: F. Fulminante, *Le sepolture principesche nel Lazio. Tra la fine della prima età del Ferro e l'inizio dell'età orientalizzante*, Roma 2003.
- Giovannini 1986: A. Giovannini, *Le sel et la fortune de Rome*, in *Athenaeum* 74, 1985, 373-387.
- Iaia 2006: C. Iaia, *Strumenti da lavoro nelle sepolture dell'età del Ferro italiana*, in *Studi di protostoria in onore di Renato Peroni*, a cura di A. Cardarelli, M. Pacciarelli, A. Vanzetti, Firenze 2006, 190-201.
- Jesi 2019: F. Jesi, *Il tempo della festa* (a cura di A. Cavalletti), Milano 2019.
- ten Kortenaar 2011: S. ten Kortenaar, *Il colore e la materia: tra tradizione e innovazione nella produzione dell'impasto rosso nell'Italia medio-tirrenica (Cerveteri, Veio e il Latium Vetus)*, Roma 2011.
- Ligabue 2021: G. Ligabue, *Ancora sui cd. scudi fittili: evidenze e ritualità*, in *Leggere il passato, costruire il futuro. Gli Etruschi e gli altri popoli del mediterraneo. Scritti in onore di Gilda Bartoloni*, a cura di V. Acconcia, A. Piergrossi, I. van Kampen, *Mediterranea* 18, 2021, 187-200.
- Maras 2002: D.F. Maras, *Note sull'arrivo del nome di Ulisse in Etruria*, in *StEtr* 65-68, 237-249.
- Martelli 2001: M. Martelli, *Nuove proposte per i Pittori dell'Eptacordo e delle Gru*, in *Prospettiva* 101, 2001, 2-18.
- Martelli 2008: M. Martelli, *Il fasto delle metropoli dell'Etruria meridionale: importazioni, imitazioni e arte sontuaria*, in *Roma* 2008a, 120-139.
- Menichetti 1994: M. Menichetti, *Archeologia del potere: re, immagini e miti a Roma e in Etruria in età arcaica*, Milano 1994.
- Michetti, van Kampen 2014: L.M. Michetti, I. van Kampen, *Il Tumulo di Monte Aguzzo a Veio e la Collezione Chigi. Ricostruzione del contesto dell'olpe Chigi e note sulla formazione della collezione archeologica della famiglia Chigi a Formello (MonAnt, serie misc. XVI)*, Roma 2014.
- Naso 2015: A. Naso, *Tumuli nei paesaggi funerari del Mediterraneo e dell'Europa centrale*, in *Atti Orvieto* 2015, 29-59.
- Neri 2014: S. Neri, *The Orientalizing Necropolis of Macchia della Comunità - Veii: some observations on its Development*, in *Research into Pre-Roman burial grounds in Italy*, eds. A.J. Nijboer, S.L. Willemsen, P.A.J. Attema, J.F. Seubers, Leuven, Paris, Dudley MA 2014, 121-138.
- Nora 1984-1992: P. Nora, *Les lieux de memoire*, Paris 1984-1992.
- Palm 1952: J. Palm, *Veian Tomb Groups in the Museo Preistorico, Rome*, in *OpArch* 7, 1952, 50-86.
- Peroni 1996: R. Peroni, *L'Italia alle soglie della storia*, Bari 1996.
- Pisu 2022: C. Pisu, *Trevignano Romano. Museo Civico e area archeologica*, Trevignano Romano 2022.
- Pitzalis 2010: F. Pitzalis, *La volontà meno apparente. Donne e società nell'Italia centrale tirrenica tra VIII e VII secolo a.C.*, Roma 2010.
- Predan 2024: C. Predan, *La necropoli di Casale del Fosso. Il passaggio dal Villanoviano all'Orientalizzante a Veio*, *ScAnt Monografie* 4, Roma 2024.
- QF 1963: *Veio (Isola Farnese) - Scavi in una necropoli villanoviana in località "Quattro Fontanili"*, in *NSc* 1963, 77-272.
- QF 1967: *Veio (Isola Farnese) - Continuazione degli scavi nella necropoli villanoviana in località "Quattro Fontanili"*, in *NSc* 1967, 87-286.
- Rix 1963: H. Rix, *Das etruskische Cognomen. Untersuchungen zu System, Morphologie und Verwendung der Personennamen auf den jüngeren Inschriften Nordetruriens*, Wiesbaden 1963.
- Rix 1972: H. Rix, *Zum Ursprung des römisch-mittel-italischen Gentilnamensystems*, in *ANRWI/2*, Berlin 1972, 700-758.

- Roma 2001: *Veio, Cerveteri, Vulci. Città d'Etruria a confronto*, Catalogo della mostra (Roma, 1 ottobre/30 dicembre 2001), a cura di A.M. Moretti Sgubini, Roma 2001.
- Roma 2008a: *Etruschi. Le antiche metropoli del Lazio*, Catalogo della mostra (Roma, 21 ottobre 2008/6 gennaio 2009), a cura di M. Torelli, A.M. Moretti Sgubini, Roma 2008.
- Roma 2008b: *Trionfi romani*, Catalogo della mostra (Roma, 5 marzo/14 settembre 2008), a cura di E. La Rocca, S. Tortorella, Roma 2008.
- Rossi 2012: D. Rossi, *Tigurium parvula casa est. Note su un'area indagata nel settore Ovest dell'agro veientano: Massimina, via Aurelia km 13*, in *Il Nuovo Museo dell'Agro Veientano a Palazzo Chigi di Formello*, a cura di I. van Kampen, Roma 2012, 121-124.
- Rossi et al. 2009: D. Rossi, A. De Cristofaro, C. Carducci, L. De Marco, M. Arizza, *Via A. D'Avack. Necropoli etrusca (Mun. XX)*, in *BullCom* 110, 2009, 250-258.
- Smith 2006: C.J. Smith, *The Roman Clan: The Gens from Ancient Ideology to Modern Anthropology*, Cambridge 2006.
- Stefani 1928: E. Stefani, *Veio. Scoperta di antichi sepolcri nella tenuta di Monte Oliviero presso Prima Porta*, in *NSc* 1928, 95-105.
- Stefani 1935: E. Stefani, *Veio: Esplorazione del tumulo di Vaccareccia*, in *NSc* 1935, 329-361.
- Tabolli 2013: J. Tabolli, *Narce: tra la prima età del Ferro e l'Orientalizzante Antico. L'abitato, i Tufi e la Petrina*, Pisa 2013.
- Tartara 1999: P. Tartara, *Torrimpietra (IGM 149 I NO)*, Forma Italiae, Serie I, vol. 39, Firenze 1999.
- Torelli 1974-1975: M. Torelli, *Tre studi di storia etrusca*, in *DialA* 8, 1974-1975, 3-53.
- Torelli 1997: M. Torelli, *Il rango, il rito e l'immagine: alle origini della rappresentazione storica romana*, Roma 1997.
- Torelli 2008: M. Torelli, *Funus triumpho simillimum*, in *Roma 2008b*, 30-33.
- Turfa MacIntosh 2005: J. Turfa MacIntosh, *Catalogue of the Etruscan Gallery of the University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology*, Philadelphia 2005.
- Verburg 2019: E. Verburg, *The Tomba Campana: a Long-debated 'Discovery'. Considering the Finds of a 19th-century Excavation that never happened*, in *Kleos* 2, 2019, 44-62.
- Vighi 1935: R. Vighi, *Veio. Scavi nella necropoli, degli alunni dell'anno 1927-28 del Corso di Topografia dell'Italia Antica della R. Università di Roma*, in *NSc* 1935, 39-68.
- Zifferero 1991: A. Zifferero, *Forme di possesso della terra e tumuli orientalizzanti nell'Italia centrale tirrenica*, in *The Archaeology of Power, Part I*, eds. E. Herring, R. Whitehouse, J. Wilkins, London 1991, 107-134.
- Zorzetti 1990: N. Zorzetti, *The Carmina Convivalia*, in *Sympotica. A Symposium on the Symposion*, ed. O. Murray, Oxford 1990, 289-307.

Abstract

The Orientalizing period serves as an exceptional framework for examining the archaeology of memory among the peoples of the mid-Tyrrhenian area. The extensive corpus of available archaeological evidence facilitates a systematic exploration of how collective cultural memory has been concretized, particularly through the intricate semantic system of social self-representation manifested in funerary contexts. This encompasses material forms, rituals, customs, performative practices, and the intangible heritage of ideologies and beliefs.

The recent discovery of a new tumulus from the Orientalizing period in the Veii region, which, due to its chronology and the artefacts recovered, can rightfully be classified among the so-called princely tombs, provides an opportunity to reflect on this subject.

Keywords: Veii, ager Veientanus, orientализing, aristocracy, cultural memory